

УДК 658.115.4:339.92

Сунцова О.О.

*д. е. н., професор, академік Академії економічних наук України,
професор кафедри міжнародної економіки,
Національний університет харчових технологій*

Карандюк О.Г.

старший вчитель, Тарасівський ліцей

СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ: ОСОБЛИВОСТІ І ВИКЛИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Системи прийняття рішень для транснаціональних корпорацій (ТНК) є критичним компонентом їхньої здатності успішно функціонувати у сучасних умовах глобалізації. Складність та динамічність глобального середовища вимагають від ТНК ефективного управління інформаційними потоками, швидкої адаптації до змін ринку та зваженого врахування багатьох факторів. Основною проблемою є необхідність інтеграції глобальних та локальних чинників, що часто входять у конфлікт, зокрема через різні культурні та економічні реалії. Транснаціональні корпорації відіграють ключову роль у глобальній економіці, створюючи глобальні виробничі мережі, які охоплюють кілька країн. За даними досліджень (Szulanski, 2020), особливістю систем прийняття рішень у ТНК є необхідність врахування відмінностей між ринками. Це включає регуляторні вимоги, культурні традиції та специфіку бізнес-практик, що значно ускладнює процес прийняття рішень. Важливим аспектом є й управління транснаціональними командами, що потребує високого рівня комунікації та взаємодії між підрозділами у різних країнах.

Метою цього дослідження є аналіз особливостей систем прийняття рішень у ТНК та виявлення основних викликів, які виникають в умовах глобалізації. Основними завданнями є: визначити ключові фактори, що впливають на прийняття рішень у ТНК; проаналізувати виклики, з якими стикаються корпорації під час інтеграції рішень на глобальному та локальному рівнях; оцінити роль сучасних інформаційних систем у покращенні процесу прийняття рішень. Методи дослідження включають аналіз літературних джерел, кейс-стаді та порівняння практик управління в ТНК різних секторів.

Процеси прийняття рішень у ТНК зазнають значного впливу як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Важливою складовою є необхідність врахування регіональних особливостей ринків. Наприклад, ТНК, що працюють в Азії, мають адаптувати свої стратегії до регуляторних норм і культурних практик регіону, що часто відрізняються від стандартів на західних ринках. Ця адаптація ускладнює процес прийняття рішень та потребує розвинених інформаційних систем.

Інформаційні системи відіграють важливу роль у модернізації процесів управління, дозволяючи топ-менеджменту ТНК обробляти великі обсяги даних і приймати швидкі рішення. Проте використання таких систем ставить нові виклики у сфері кібербезпеки, оскільки зростає ризик витоку конфіденційної

інформації. Як зазначає Prakash (2022), успішне впровадження інформаційних технологій значно підвищує ефективність управління в ТНК, але потребує постійного моніторингу та забезпечення безпеки.

В табл. 1 розглянемо факти застосування систем прийняття рішень різними ТНК та відомі виклики їх запровадження в умовах глобалізації.

Таблиця 1. Аналітика кейсів застосування систем прийняття рішень різними транснаціональними корпораціями (ключові стратегії та виклики в умовах глобалізації)

ТНК	Система прийняття рішень	Ключові особливості	Основні виклики	Результати
Google	Інтеграція локальних рішень у глобальну стратегію	Використання даних від локальних команд для прийняття адаптованих рішень	Культурні відмінності, труднощі у реалізації єдиної стратегії на різних ринках	Зростання присутності на міжнародних ринках, покращена адаптивність продуктів
Toyota	Тотальна якість управління (Total Quality Management - TQM)	Фокус на децентралізованих рішеннях і впровадженні інновацій у виробничі процеси	Забезпечення відповідності глобальним стандартам якості та водночас врахування регіональних специфікацій	Підвищення ефективності виробництва, зниження витрат, покращення якості продукції
Nestlé	Централізоване управління з місцевою адаптацією	Використання глобальних стратегічних ініціатив із можливістю адаптації до місцевих ринків	Конфлікт між глобальними цілями компанії та потребами локальних ринків, регуляторні обмеження в різних країнах	Підвищення локальної конкурентоспроможності, задоволення потреб різних ринків
Unilever	Інформаційні системи для управління ланцюгами постачання	Застосування інформаційних систем для оптимізації ланцюгів постачання та логістичних процесів	Висока складність управління даними та процесами в глобальних масштабах, кіберзагрози	Оптимізація витрат на логістику, покращення координації між регіональними офісами та глобальними командами
Volkswagen	Стратегічне планування на основі "зеленої" мобільності	Прийняття рішень щодо екологічної стійкості та переходу на електромобілі	Регуляторні вимоги щодо викидів у різних регіонах, адаптація виробництва до нових технологічних стандартів	Зниження викидів, покращення екологічного іміджу, зростання частки ринку електромобілів
Samsung	Інноваційне планування та R&D	Інвестиції в дослідження і розробки, стратегія продуктового лідерства	Висока конкуренція, необхідність швидкої адаптації до змін ринку та технологій	Підвищення інноваційної конкурентоспроможності, лідерство у сфері технологічних продуктів

ТНК	Система прийняття рішень	Ключові особливості	Основні виклики	Результати
Coca-Cola	Локалізація маркетингових рішень	Адаптація глобальних маркетингових стратегій до особливостей різних регіональних ринків	Відмінності у споживчих перевагах, культурних традиціях та регуляторних нормах різних країн	Покращення глобальної впізнаваності бренду, локалізація продуктів відповідно до потреб споживачів у різних регіонах

Джерело: незалежно сформовано авторами з офіційних сайтів компаній Coca-Cola, Samsung, Volkswagen, Unilever, Nestlé, Toyota, Google

Важливою складовою управління є інтеграція глобальних рішень на локальному рівні, що часто стикається з опором через відмінності у регіональних умовах. У таких випадках ТНК повинні розвивати гнучкі стратегії, що дозволяють адаптувати глобальні рішення до місцевих умов, зберігаючи при цьому загальну стратегічну лінію. Також виникають питання стосовно відповідальності ТНК перед різними стейкхолдерами, що вимагає розширення корпоративної соціальної відповідальності, зокрема в умовах екологічних і соціальних ризиків.

Системи прийняття рішень у ТНК повинні бути адаптовані до умов глобалізації та враховувати численні виклики, що пов'язані зі складністю управління транснаціональними структурами. Використання сучасних інформаційних технологій може значно покращити цей процес, проте залишається необхідність вирішення питань кібербезпеки та інтеграції регіональних рішень у загальну стратегію компанії. Перспективним напрямом досліджень є розробка нових моделей прийняття рішень, які будуть враховувати не лише економічні, а й соціально-екологічні фактори в умовах глобальних викликів.

Список використаних джерел:

1. Prakash, A. (2022). The Role of Information Systems in Enhancing Decision-Making Efficiency in Global Corporations. *International Journal of Business and Management*, 17(2), 129-145. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3859765>
2. Suntsova, O. (2024) Impact of public-private partnership assets on economic growth in Ukraine. *Financial and Credit Systems: Prospects for Development*, 2(13), 68-84. <https://doi.org/10.26565/2786-4995-2024-2-07>
3. Сунцова О. Роль технології блокчейн в зміні структури монетарної бази та ВВП країни. *Фінансово-кредитні системи: перспективи розвитку*. No1(12) 2024. С. 24-36. DOI: <https://doi.org/10.26565/2786-4995-2024-1-03>
4. Szulanski, G. (2020). Decision-Making Processes in Multinational Corporations: A Global Perspective. *Journal of International Business Studies*, 51(3), 457-475. <https://doi.org/10.1057/s41368-020-00035-9>